

O'SMIRLARDA AXLOQIY XULQ-ATVOR MOTIVATSIYASI

Soibjonov Jasurbek Botirjon o'g'li

O'zbekiston milliy Universiteti

Umumiy psixologiya kafedrası 2 - kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14465679>

Annotatsiya: ushbu maqolada rivojlanish psixologiyasining eng "nozik" davrlardan biri bo'lgan o'smirlarda axloqiy xulq-atvor motivatsiyalari to'g'risida turli-hil olimlarning fikr-mulohazalari, shuningdek tadqiqotlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'smir, motivatsiya, motiv, xulq-atvor, egosentrizm, xayoliy auditoriya.

Аннотация: в статье представлены мнения и исследования различных ученых о мотивах нравственного поведения подростков, что является одним из самых «тонких» периодов психологии развития.

Abstract: in this article, the opinions and researches of various scientists about the motivations of moral behavior in adolescents, which is one of the most "delicate" periods of developmental psychology, are presented.

KIRISH. Ma'lumki, bugungi kunda xulq-atvor motivatsiyasi jamiyatimizda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Negaki, turli yoshlar o'rtasidagi jinoyatlar, yoki bo'lmasa ular tomonidan jamiyatga berilayotgan yordamlarni misol qilib keltirish mumkin. Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev yoshlar va talabalar forumida yoshlarning odo-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi haqida ham alohida to'xtaladi. "Yoshlar o'rtasida jinoyatchilik, giyohvandlik, ichkilikbozlik, oilaviy ajralishlar, buzg'unchi va radikal oqimlar ta'siriga tushish holatlari davom etayotgani, vatanimiz yoshlariga mutlaqo yarashmaydigan, barchamizga isnod keltiradigan bunday salbiy ko'rinishlarga, jamiyatimizda mutlaqo o'rin bo'lmasligi zarur" deydi Prezidentimiz¹. Insonni o'z oldiga aniq qo'ygan maqsadi sari harakatlanish jarayonida uchraydigan to'siqlarni yengishini motivatsiya deb ataymiz. Motiv esa insonni maqsad sari harakatga keltiruvchi kuch deyishimiz mumkin.

ASOSIY QISM. Avvalo, "motivatsiya" so'zini birinchi marta **A. Shopengauer** "Yetarli sababning to'rtta printsiipi" (1900-1910) nomli maqolasida qo'llagan. Keyinchalik bu atama odamlar va hayvonlarning xatti-harakatlarining sabablarini tushuntirish uchun psixologik foydalanishga qat'iy kirdi². Eng keng tarqalgan ta'riflarga ko'ra, motiv - bu kishini faoliyatga undovchi kuch, sabab yoki ehtiyojlar yig'indisidan iboratdir. Motiv va motivatsiya kelib chiqishi yoki genezisi nuqtai nazardan quyidagi ijtimoiy - psixologik manbalarga asoslanadi: Nutqiy ifodalarga (so'zlar har xil vaziyatlarda turtki vazifasini bajarishi mumkin);

- 1) Somatik, ya'ni tana a'zolarining ixtiyorsiz yoki ixtiyoriy harakatlari turtki sabab rolini ijro etish kuzatiladi;
- 2) Ifodali, tartibli yuz, ko'z va boshqa harakatlar faoliyat, xulq - atvor o'zgarishiga turtki bo'la oladi;
- 3) Milliy stereotiplar, insonni inson tomonidan idrok qilish motiv va motivatsiya o'rnini almashtirish;
- 4) Etnik xulq - atvor, odat, an'ana, motiv va motivatsiya o'rnini almashtiradi;

¹ https://uza.uz/oz/posts/prezident-yoshlarning-manaviy-tarbiyasi-masalasiga-ham-toxtaldi_281094

² Е.П.Ильин – Мотивация и Мотивы 65б

- 5) Insonlarning ijtimoiy turmushdagi roli o'ziga xosligi tufayli motiv, motivatsiyaga negiz hozirlaydi;
- 6) Jinsiy farqlar va ularning mujassamlashgan tasavvurlari motiv, motivatsiya turtkisiga o'sib o'tishi mumkin;
- 7) Shaxsning yosh davrlari va ularning ijtimoiy turmushdagi o'rni, ahamiyati, baholanish tizimi ichni turtkini keltirib chiqarishi ehtimol;
- 8) Insonning jamiyatdagi statusi yoki mavqei muayyan xulq – atvori o'zgartirishga xuzmat qiladi, ya'ni motiv, motivatsiyaga yaqinlashadi³.

O'smirlar bolalikdan kattalikka o'tishning hayajonli davrida yashaydilar. O'smirlik davri hayajonli kashfiyotlarga to'la bo'lishi mumkin, chunki ular o'zlarining noyob shaxsiy fazilatlarini va qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Boshqa tomondan, erta o'smirlikdan yosh balog'atga qadar bo'lgan sayohat ba'zi qiyinchiliklar bilan birga keladi. O'smirlarning miyasi kichik bolalar yoki kattalarnikidan tubdan farq qilganligi sababli, har bir o'smirlik davrida ularning o'ziga xos psixologiyasini tushunish insonlardagi munosabatni mustahkamlashga yordam beradi. Amerikalik psixolog D. **Elkind** o'smirlik egosentrizmining yangi tomonlarini aniqlaydi, bu esa asosan shaxsiyat rivojlanishiga ta'sir qiladi. U rasmiy operatsiyalar o'smirlarga aks ettirish qobiliyatini berishini va unga nafaqat o'z tafakkurini, balki boshqa odamlarning fikrlashini ham tushunishga imkon berishini payqadi. Shu bilan birga, o'smir o'z tafakkuriga yo'naltirilgan ob'ektlar bilan boshqa odamlarning tafakkuriga yo'naltirilgan ob'ektlarni hali yetarlicha yaxshi ajrata olmaydi. Bu yoshdagi o'smirda yuzaga keladigan jiddiy psixofiziologik o'zgarishlar tufayli u o'zini eng ko'p qiziqtiradi. Shunga ko'ra, u o'zini o'zi kabi boshqa odamlar ham uning xatti-harakati va tashqi ko'rinishi haqida qayg'uradi deb o'ylaydi. Aynan shu e'tiqod **Elkindda** "xayoliy auditoriya" atamasini belgilaydi va uni o'smirlik davridagi egosentrizmning asosiy ko'rinishlaridan biri deb hisoblaydi. O'smir qat'iyat bilan boshqalarning o'ziga bo'lgan munosabatini oldindan bilishga harakat qiladi. Biroq, bu taxminlar o'smirning o'ziga qanday qarashiga bog'liq. Uning fikriga ko'ra, boshqalar unga qanday munosabatda bo'lsa, xuddi shunday munosabatda bo'lishadi. Shu sabablarga ko'ra, o'smir doimiy ravishda o'zi diqqat markazida bo'lgan "xayoliy auditoriya" ni yaratadi. Elkindning so'zlariga ko'ra, "xayoliy auditoriya" tushunchasi o'smirlik xatti-harakatlarining yolg'izlik istagi, o'z tajribalarini boshqalarga oshkor qilishni istamaslik, uyatchanlik va boshqalar kabi hodisalarni tushuntirishga imkon beradi. O'smirning xatti-harakati doimo boshqa odamlarning tanqidiy nigohi oldida bo'lgan tuyg'uga reaksiyadir. Ayniqsa, o'smirlar ko'pincha boshdan kechiradigan ta'sir "xayoliy auditoriya" ning doimiy e'tiboriga munosabat sifatida sharmandalikdir⁴.

Shuningdek, Xulq-atvorning buzilishi va umumiy qabul qilingan me'yorlardan chetga chiqish ham psixopatiyaning, ham o'smirlik davrida xarakter urg'ularining asosiy ko'rinishidir. Bolalar va o'smirlarning xulq-atvori buzilishlarining xilma-xilligi ularni Chet elda uchta tasnifga eng mashhur tizimlashtirishga urinishlarga sabab bo'ldi. AQSHda keng tarqalgan **R.Jenkins** tasnifi mohiyatan sof tavsifiy xususiyatga ega. Xulq-atvor buzilishining 7 turi mavjud: **giperkinetik reaksiya, chekinish reaksiyasi** ("tortishish"), **tavsifiga ko'ra - autistik turdagi, tashvish reaksiyasi, qochish reaksiyasi** ("qochib ketish"), **"ijtimoiy bo'lmagan tajovuzkorlik", guruhdagi huquqbuzarlik va boshqa** reaksiyalar.

³ Э.Ф.Фозиев – Фаолият ва хулқ-атвор мотивацияси 8-9 б.

⁴ Л.Ф.Обухова - Возрастная психология 377 б

Kasalliklarning xalqaro tasnifi o'smirlardagi xatti-harakatlarning buzilishini "ijtimoiylashtirilmagan" va "ijtimoiylashgan" guruhga ajratadi. L.Michaux va U.Ottolar o'smirlardagi o'z joniga qasd qilish xatti-harakati asosan "chegara psixiatriyasi" muammosi deydi, ya'ni psixopatiya va psixotik bo'lmagan reaktiv holatlarni xarakterning aksentsiyasi fonida o'rganish sohasi. O'z joniga qasd qilish va urinishlarning atigi 5% psixozga to'g'ri keladi, psixopatiya esa 20-30% ni tashkil qiladi, qolganlari esa "o'smirlik inqirozlari" deb ataladi.

Y.A. Klayberg va **A.V. Misko** deviant xulq-atvorning paydo bo'lishida uchta omilni aniqlaydi:

- 1) o'smirning fiziologik xususiyatlaridan iborat biologik omil;
- 2) temperament xususiyatlarida, xarakter aksentsiyalarida ifodalanadigan psixologik omil;
- 3) o'smirning jamiyat bilan o'zaro munosabatini aks ettiruvchi ijtimoiy omil (oilaviy muhit, maktab va boshqalar).

O'smirlarning deviant xulq-atvori muammosi ko'p omilli bo'lib, u tarbiyasi "qiyin" o'smirlar muammolarining butun majmuasini o'z ichiga oladi. Tarbiya jihatdan noto'g'ri oilalarning psixologik va axloqiy iqlimi "qiyin" bolalarning paydo bo'lishiga olib kelishini hisobga olish muhimdir. Bunday oilalardagi bolalarning 90% ga yaqini o'z xatti-harakatlarida me'yordan og'ishlarga ega⁵.

D.B. Elkonin o'smirlik davrining rivojlanishida ob'ektiv va sub'ektiv balog'atga yetganlikni ajratgan. Ob'ektiv voyaga etish bolaning kattalar jamiyatida teng huquqli ishtirokchi sifatida yashashga tayyorligida namoyon bo'ladi. O'smirlik davridagi ob'ektiv yetuklik elementlarini o'smirlarning o'qish va mehnatga, ota-ona va tengdoshlariga, bolalar va qariyalarga bo'lgan munosabatida ko'rish mumkin. Ular o'zlarini quyidagicha namoyon qiladilar:

- **intellektual sohada** - bilim olishda mustaqillik, o'z-o'zini tarbiyalashga intilish;
 - **ijtimoiy-ma'naviy soha** - kattalar va ularga yordam berish o'z qarashlarini qo'llab-quvvatlash, himoya qilish, axloqiy g'oyalarni o'smirning haqiqiy xulq-atvoriga muvofiqligi;
 - **qarama-qarshi jinsdagi tengdoshlar bilan ishqiy munosabatlarda** - bo'sh vaqt o'tkazish shakllari (tanishuv, raqslar);
 - **tashqi ko'rinishda** - kiyim-kechak, xatti-harakatlar va nutqda modaga rioya qilish.
- Subyektiv balog'at yoki balog'at tuyg'usi o'smirda o'zini bola sifatida emas, balki kattalar kabi ko'rinishi bilan tavsiflanadi. Voyaga etganlik hissining asosiy ko'rsatkichlari:
- hurmat, ishonch, mustaqillikni tan olish zaruratining namoyon bo'lishi;
 - hayotlarining ayrim sohalarini himoya qilish istagi kattalar aralashuvi;
 - kattalar yoki tengdoshlarining kelishmovchiligiga qaramay, o'ziga xos xulq-atvoriga ega bo'lish⁶.

O'smirlarni mulohazasini tadqiq qilish ularda axloqiy tushunchalar baravar tarkib topmasligi ko'rsatdi. A.I.Maliovanov o'smirlarni to'rtta guruhga ajratadi: 1) hatti-harakatda o'zlari anglagan, ijobiy qoidalarga tayanib ish tutadigan, so'zi bilan ishi mos o'smirlar; 2) axloqiy tushunchalari qiliqlariga mos keladigan o'smirlar; 3) hatti-harakatlari axloqiy normalar haqidagi bilimlari bilan ajralib turadigan, shu bilimlarga mos harakat qilmaydigan

⁵ Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учебное пособие для вузов. М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. 160 с.

⁶ Л.Ф.Обухова - Возрастная психология. 384 б

o'smirlar; 4) o'zlari biladigan axloqiy talablar bilan, kundalik xulq-atvorning aloqasini tushunmaydigan o'smirlar⁷.

M.G.Davletshin O'smirlik yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni jinsiy yetilishning boshlanishi bilan izohlab bo'lmaydi. Jinsiy yetilish o'smir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida ta'sir ko'rsatib, bu ta'sir bevosita emas, balki ko'proq bilvositadir. O'smirlik davriga ko'pincha so'zga kirmaslik, o'jarlik, tajanglik, o'z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik kabi xususiyatlar xosdir. Kattalarga nisbatan yomon munosabatning paydo bo'lishi, noxush xulq-atvor alomatlari jinsiy yetilish tufayli paydo bo'ladigan belgilar bo'lmay, balki ular bilvosita ta'sir ko'rsatadigan, o'smir yashaydigan ijtimoiy shart-sharoitlar vositasi orqali: uning tengdoshlari, turli jamoalardagi mavqei tufayli, kattalar bilan munosabati, maktab va oilasidagi munosabatlari sababli yuzaga keladigan xarakter belgilaridir. Mana shu ijtimoiy sharoitlarni o'zgartirish yo'li bilan o'smirlarning xulq-atvoriga to'g'ridanto'g'ri ta'sir ko'rsatish mumkin. O'smirlar nihoyatda taqlidchan bo'lib, ularda hali aniq bir fikr, dunyoqarash shakllanmagan bo'ladi. Ular tashqi ta'sirlarga va hissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. Shuningdek, ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik ham xosdir. Tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik o'smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ular ota-onalarning, atrof-dagi kattalarning, ustozlarning to'g'ri yo'lni ko'rsatishlariga qaramay, o'z fikrlarini o'tkazishga harakat qiladilar⁸.

O'smir shaxsining tarkib topishida axloq o'ziga xos, ong alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda o'quvchilarning axloqiy tushunchalarini o'zlashtirishi va ularni turmushga tatbiq etishi muhim ro'l o'ynaydi. Shuningdek, o'smir shaxsini tarkib topishida uning atrof-muhitga, ijtimoiy hodisalarga, kishilarga munosabatini hisobga olish lozim. Chunki o'smirda muayyan narsalarga nisbatan munosabat shakllangan bo'ladi. Ijtimoiy turmushni kuzatish, undagi inson uchun zarur ko'nikmalarni egallash kattalar xulq-atvorini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Natijada favqulodda holatlarga – katta yoshdagi odamlarga tutgan yo'li va uslubini baholash ko'nikmasi tarkib topa boshlaydi.**(E.G'.G'oziyev)**⁹.

XULOSA. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki erta o'smirlikning asosiy rivojlanishi kattalik tuyg'usining rivojlanishi bilan bog'liq. Bu voyaga yetganlikni haqiqiy xatti-harakatlarda tasdiqlash istagida ifodalanadi yoki hech bo'lmaganda katta bo'lib ko'rinadi. Qiziqishlar tizimini shakllantirish, ichki dunyoni ochish, shaxsiy mulohaza yuritish, mavhum mantiqiy fikrlash, og'zaki va mantiqiy xotira, vaqt istiqbolini uzaytirish, introspektsiyaga moyillik va o'zini o'zi tasdiqlash istagi - bularning barchasi yangi rivojlanishdir. Olga Molchanova o'zining kitobida "o'smirlik davrining oxiriga kelib, o'z-o'zini, shuningdek, o'zi haqidagi g'oyalarning integratsiya tizimi sifatida shakllanishi sodir bo'ladi. Bu o'zini baholash va o'ziga bo'lgan munosabat bilan bog'liq bo'lib, ko'rib chiqilayotgan butun davrning markaziy yangi shakllanishi hisoblanadi" deydi¹⁰.

⁷ E.G'.G'oziyev – ontogenez psixologiyasi 187 b

⁸ M.G.Давлетшин, Ш.Дўстмухамедова, М.Мавлонов, С.Тўйчиева, М. Джумабаева - Ёш ва педагогик психология 71-72 b

⁹ E.G'.G'oziyev – ontogenez psixologiyasi 186 – 187 b

¹⁰ Ольга Николаевна Молчанова Алла Константиновна Болотова Психология развития и возрастная психология 219 b

O'smir xulq-atvorini baholashda (rag'batlantirish yoki jazolash) kattalarning qat'iyligi, prinsipialligi sinchkov o'quvchi tomonidan tahlil qilinadi va qo'llangan tadbirning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi yana bir marta tekshiriladi. Shuning uchun rag'batlantirish yoki jazolash usullari o'z vaqtida qo'llanilishi kerak. Psixologik adabiyotlarda mehnat bilan jazolash o'smir psixologiyasida keskin o'zgarish yasashi ifodalangan. Negaki o'smirlarni kuchlarini qandaydir masdhiqlar, yoki bo'lmasa ishlar bilan ketkazilib turilmasa u noto'g'ri yo'nalish tomon ketib qolish extimoli yuqori bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [https://uza.uz/oz/posts/prezident-yoshlarning-manaviy-tarbiyasi-masalasiga-ham-toxtaldi 281094](https://uza.uz/oz/posts/prezident-yoshlarning-manaviy-tarbiyasi-masalasiga-ham-toxtaldi-281094)
2. Е.П.Ильин – Мотивация и Мотивы 65б
3. Э.Ф.Фозиев – Фаолият ва хулқ-атвор мотивацияси 8-9 б.
4. Л.Ф.Обухова - Возрастная психология 377 б
5. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: учебное пособие для вузов. М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. 160 с.
6. Л.Ф.Обухова - Возрастная психология 384 б
7. E.G'.G'oziyev – ontogenez psixologiyasi 187 б
8. М.Г.Давлетшин, Ш.Дўстмухамедова, М.Мавлонов, С.Тўйчиева, М. Джумабаева - Ёш ва педагогик психология 71-72 б
9. Ольга Николаевна Молчанова Алла Константиновна Болотова Психология развития и возрастная психология 219 б
10. Ibrohimovich A. N. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 15. – С. 202-206.
11. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
12. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
13. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
14. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
15. Anvarovich P. A. et al. SUN'IY INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
16. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.

17. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 2. – С. 131-136
18. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
19. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
20. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
21. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. ВВС 94 Z 40, 152.
22. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
23. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.
24. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).
25. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.